

АНАЛІЗ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ НД ТЗІ 2.5-004-99.

Інформаційні технології проникають у всі сфери діяльності, включаючи технологічні об'єкти. Безперерйне функціонування кібероб'єктів неможливе без вирішення питань безпеки, таких як створення захищених комп'ютерних систем і засобів захисту від несанкціонованого доступу, а також оцінка їх здатності обробляти критичну інформацію. Основою для визначення вимог захисту інформації є формальні критерії, зокрема: "Помаранчева книга" Міністерства оборони США, європейські критерії ITSEC, федеральні та канадські критерії безпеки інформаційних технологій, а також загальні критерії оцінки захищеності (Common Criteria) та НД ТЗІ 2.5-004-99.

Основне призначення критеріїв полягає в тому, щоб створити порівняльну шкалу для оцінки ефективності механізмів захисту інформації від несанкціонованого доступу, що реалізовані в комп'ютерних системах. Це дозволяє оцінювати рівень безпеки цих систем та гарантувати їх здатність захищати важливу інформацію від потенційних загроз. Крім того, критерії слугують орієнтирами для розробки нових комп'ютерних систем, в яких повинні бути реалізовані відповідні функції захисту інформації, що відповідають високим стандартам безпеки.

Хоча кожен критерій має свої специфічні області застосування в залежності від конкретних потреб і вимог, всі вони тісно пов'язані з кібербезпекою, оскільки спрямовані на забезпечення захищеності інформації в умовах сучасних технологій. Подібність предметної області цих критеріїв визначає їх схожу архітектуру, яка зазвичай включає набір вимог і стандартів, що повинні виконуватись для досягнення належного рівня безпеки (1).

$$МКБ = \{M_{KB1}, M_{KB2}, \dots, M_{KBn}\} \quad (1)$$

яка включає кортежи(2)

$$M_{KBi} = \{\PhiПБ_1, \PhiПБ_2, \dots, \PhiПБ_{ki}\} \quad (2)$$

Розглянемо більш докладно НД ТЗІ 2.5-004-99 та визначимо вимоги критичні з точки зору сталого функціонування кібероб'єктів, що реалізують базові технології

Прикладом вітчизняних критеріїв є нормативний документ НД ТЗІ 2.5-004-99 [1], які визначають вимоги та стандарти для технічного захисту інформації в Україні та є основою для створення захищених систем, засобів захисту від несанкціонованого доступу та оцінки їх здатності обробляти критичну інформацію. Ці критерії надають порівняльну шкалу для оцінки надійності механізмів захисту і використовуються як основа для розробки захищених комп'ютерних систем. Вони можуть бути застосовані до

різноманітних типів систем, таких як однорідні системи, бази даних, вбудовані системи, мережі тощо.

Множина критеріїв безпеки визначається згідно з (3) як сукупність вимог або параметрів, що забезпечують необхідний рівень захисту інформаційних систем і даних від потенційних загроз та ризиків [1, 3].

$$МКБ(НДТЗІ) = \{K_{\text{конф}}, K_{\text{цїл}}, K_{\text{дост}}, K_{\text{спост}}, K_{\text{зар}}\} \quad (3)$$

де кортежі відповідних критеріїв мають вигляд(4-8)

$$K_{\text{конф}} = \{K_{\text{КД}}, K_{\text{КА}}, K_{\text{КО}}, K_{\text{КК}}, K_{\text{КВ}}\} \quad (4)$$

$$K_{\text{цїл}} = \{K_{\text{ЦД}}, K_{\text{ЦА}}, K_{\text{ЦО}}, K_{\text{ЦВ}}\} \quad (5)$$

$$K_{\text{дост}} = \{K_{\text{ДР}}, K_{\text{ДС}}, K_{\text{ДЗ}}, K_{\text{ДВ}}\} \quad (6)$$

$$K_{\text{спост}} = \{K_{\text{НР}}, K_{\text{НК}}, K_{\text{НЦ}}, K_{\text{НГ}}, K_{\text{НА}}, K_{\text{НШ}}, K_{\text{НО}}, K_{\text{НВ}}, K_{\text{НП}}\} \quad (7)$$

$$K_{\text{зар}} = \{Г1, Г2, Г3, Г4, Г5\} \quad (8)$$

В НД ТЗІ 2.5-004-99, окрім функціональних критеріїв, що оцінюють наявність послуг безпеки в комп'ютерній системі, наведені також критерії гарантій, які дозволяють оцінити правильність реалізації цих послуг. Вони охоплюють вимоги щодо архітектури засобів захисту, середовища розробки, етапів розробки, випробувань комплексу засобів захисту, середовища функціонування та експлуатаційної документації. Ці критерії визначають сім рівнів гарантій (Г-1, ..., Г-7), що мають ієрархічну структуру [2, 4].

1. НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.
2. НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.
3. НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.
4. НД ТЗІ 2.7-010-09. Методичні вказівки з оцінювання рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу.